

РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

Абдувахобова Мумтозбегим Валижон кизи

Учительница, Андижанский техникум Общественного
здоровья имени Абу Али ибн Сина

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14538994>

Конъюнктивит — это воспаление конъюнктивы, прозрачной оболочки, которая покрывает белок глаза и внутреннюю поверхность век которого приводит к частой причины покраснения глаза и как вследствие этого возникает жалобы зуда. Заболевание может быть вызвано различными причинами, включая инфекции, бактерии различные аллергены или аллергии. Пострадать могут люди любого возраста. Во многих случаях острые процессы заболевания обычно диагностируются не офтальмологами, например педиатрами и врачами общей практики. Хотя конъюнктивит обычно является временным и сезонным заболеванием, которое не часто приводит к потере зрения.

По статистическим исследованиям заболевания конъюнктивит глаза обычно часто встречается смотря на других заболеваниях глаза и это составляет ежегодно примерно 66,1%. Болеют все, независимо от пола и возраста, включая новорождённых, которые обычно переносят конъюнктивит крайне тяжело.

Коды по МКБ-10:

- 1) N10.0 Слизисто-гнойный конъюнктивит
- 2) N10.1 Острый атопический конъюнктивит
- 3) N10.2 Другие острые конъюнктивиты
- 4) N10.3 Острый конъюнктивит неуточненный
- 5) N10.4 Хронический конъюнктивит
- 6) N10.5 Блефароконъюнктивит
- 7) N10.8 Другие конъюнктивиты
- 8) N10.9 Конъюнктивит неуточненный

Конъюнктивит классифицируется на инфекционный и неинфекционный этиологии. Инфекционный конъюнктивит вызывают бактерии, вирусы и грибки. Неинфекционный конъюнктивит вызывают — аллергены, химические раздражители и инородные тела.

Распространённые вирусы которые вызывают конъюнктивит:

- а) аденовирусы
- б) вирус Коксаки,

- в) энтеровирусы,
- г) [вирус Эпштейна — Барр](#),
- д) [вирус краснухи](#),
- е) [вирус кори](#),
- ж) вирус простого [герпеса](#),
- и) [вирус варицелла-зостер](#).

Симптомы при вирусных конъюнктивитах: покраснение, слезотечение, ощущение песка в глазах, возможно увеличение лимфоузлов. Заразность: высокая, особенно при прямом контакте с больным. Бактериальный конъюнктивит встречается реже вирусного. Такое воспаление может пройти самостоятельно, но в этом случае человек будет долго мучиться от боли и дискомфорта в глазах. Распространённые бактерии — возбудители конъюнктивита: [золотистый стафилококк](#), пневмококк, гемофильная палочка, моракселла.

Отличие симптомов от вирусного конъюнктивита в том что при бактериальном конъюнктивите мы можем видеть обильные гнойные выделения, склеивание век после сна, покраснение сильного характера. Заразность: высокая при этом быстрая, при контакте с инфицированными людьми которые не мыли руки после чесания глаза. Аллергический конъюнктивит обычно бывает сезонным и встречается осенью или весной и считается наиболее распространённым заболеванием глаза которым страдают от 15% до 40% населения, и имеет круглогодичный типы. Причина: аллергены (пыльца, пыль, шерсть животных, косметика). Симптомы обычно бывает: зуд, слезотечение, отек век, двустороннее поражение, не заразен.

Анамнез заболевания-начинается остро или постепенно, бывает предшествование началу заболевания, сезонность, применение глазных лекарственных препаратов, косметических средств, ношение контактных линз.

Наиболее распространённые факторы риска заболевания, которые могут приводить к развитию воспаления в глазах, это могут быть иммунодефицитные состояния (хронические инфекционные заболевания верхних дыхательных путей, ВИЧ-инфекция, осложнения химиотерапии) несоблюдение правил личной гигиены (использование общих полотенец для лица и рук, кистей для макияжа); ношение контактных линз; использование косметики и уходовых средств

с отдушками и красителями;заболевания и травмы глаз;недавняя операция на глазах, например лазерная коррекция зрения.

Конъюнктивa выполняет защитную, увлажняющую и барьерную функцию. В норме она заселена микрофлорой, в состав которой входят комменсальные (полезные) и условно-патогенные (вредные при определённых условиях) микроорганизмы. Они находятся в балансе и защищают глаза от попадания чужеродных бактерий, вирусов, грибков. Если местный иммунитет снижается (например, на фоне простудных и воспалительных или других заболеваний, стресса, травм), равновесие может нарушиться: число условно-патогенных микроорганизмов увеличивается или в глаз попадают чужеродные патогены. Развивается воспаление, которое внешне проявляется отёком и покраснением глаза. Так происходит из-за того, что мельчайшие кровеносные сосуды в конъюнктиве воспаляются и вследствие этого проявляется покраснения глаза.

Без лечения или некачественном лечении любого заболевания проявляется осложнения в том числе и при конъюнктивитах тоже встречается осложнения которые могут привести к поражению глубинных слоёв глаза и нарушению зрения.

Распространённые осложнения конъюнктивита:кератит — воспаление роговицы;иридоциклит — воспаление сосудистой оболочки и сетчатки;блефарит — воспаление век;рубцовые изменения и воспаление сосудистой оболочки глаза.

Кератит — это серьёзное повреждение роговицы глаза, при котором теряется её прозрачность и снижается острота зрения. Если кератит вовремя не вылечить, то высок риск развития эндофтальмита — воспаления внутренних оболочек глаза.

Другое опасное осложнение конъюнктивита — глаукома, при которой значительно повышается внутриглазное давление, нервные волокна сетчатки гибнут, человек может полностью потерять зрение а профилактика этих осложнении является оказать лечение вовремя.

Лечение конъюнктивита зависит от типа и этиологии болезни.

Вирусный конъюнктивит, как правило, проходит самостоятельно и не требует специального лечения. Симптомы при этом могут беспокоить человека от 1 до 2 недель. Чтобы облегчить проявления болезни, назначают симптоматические средства, например капли против зуда.Способы облегчить симптомы вирусного конъюнктивита:ватный

диск, смоченный в кипячёной воде, — протирают глаза, чтобы облегчить отхождение корочек с ресниц и век. На каждый глаз нужен новый ватный диск; холодные компрессы на глаза, которые помогают успокоить раздражение; капли «искусственная слеза», которые увлажняют глаза и избавляют от сухости надолго.

Бактериальный конъюнктивит лечат с помощью антибиотиков, которые закапывают в глаз или закладывают за веко в виде капель или мази. В тяжёлых случаях врач может дополнительно назначить антибактериальные препараты внутрь.

При правильно подобранном лечении бактериальный конъюнктивит проходит за 3–4 дня, но продолжать курс лечения необходимо ровно столько, сколько рекомендовал врач (даже после того как симптомы исчезли).

Аллергический конъюнктивит лечат с помощью антигистаминных средств и стероидных капель для глаз. Но главное — исключить или минимизировать контакт с аллергеном, например переселить кота к родственникам, ежедневно проводить влажную уборку в квартире. Кроме того, нужно стараться не тереть глаза и чаще мыть руки.

Чего не стоит делать при конъюнктивите: Чесать и тереть веки: от этого раздражение только усиливается; Наносить на глаза и область вокруг них макияж; делиться своими каплями для глаз, косметикой или контактными линзами; закапывать в глаза капли, содержащие стероидные гормоны; использовать глазные капли дольше 5 дней (если только врач не рекомендовал продлить лечение) — бесконтрольное применение капель может усугубить симптомы. Заниматься самолечением без консультации врача.

Профилактика при конъюнктивитах люди должны, мыть руки перед прикосновением к глазам и избегать контакта с больными конъюнктивитом должны использовать индивидуальные полотенца и косметику, защищать глаза от пыли и раздражителей

Список использованной литературы:

1. Конъюнктивит: клинические рекомендации / Общероссийская общественная организация «Ассоциация врачей-офтальмологов», Общероссийская общественная организация «Общество офтальмологов России». 2021.
2. Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 13 октября 2006 года № 704 «Стандарт медицинской помощи больным конъюнктивитом».

3. Арестова Н.Н., Катаргина Л.А., Яни Е.В. Конъюнктивиты и дакриоциститы у детей: клиническая характеристика, современные возможности лечения // Рос. педиатр. офтальмол. – 2016. – Т. 11. – No4. – С. 200-206. Конъюнктивиты и дакриоциститы у детей: клиническая характеристика, современные возможности лечения - Арестова – Российская педиатрическая офтальмология (rcsi.science)
4. Катаргина Л.А., Арестова Н.Н. Конъюнктивиты и дакриоциститы // в кн.: Неонатология.Национальное руководство / Под ред. акад. РАМН Н.Н. Володина, М.: ГЭОТАР-Медиа,2013. Конъюнктивиты и дакриоциститы у детей: клиническая характеристика, современные возможности лечения – тема научной статьи по-клинически медицине читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка (cyberleninka.ru)
5. Аветисов С. Э. Офтальмология. Национальное руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019.
6. Мошетова Л. К. Офтальмология: клинические рекомендации. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.

